

ZAMONAVIY KASBLARNI O'QITISHNI OMMALASHTIRISHNI JORIY ETISH

Norov Shexroz Nosir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti

70310102 –Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298129>

Annotatsiya: Ushbu maqola kasbiy ta'limni rivojlantirish yo'llarini tahlil qilish, kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslariga bo'lgan talab oshib borishi, qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimida o'qitishning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish tajribasini tahlil qilish, zamonaviy kasblarni o'qitishni ommalashtirishni joriy etishga doir tahliliy ma'lumotlar keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: kasblar professiogrammasi, ta'lim samaradorligi, ta'lim sifati, yo'naltirish dasturlari, multimediya texnologiyalari, mental xarita, natijadorlik, samaradorlik.

Kasbiy ta'limni rivojlantirish yo'llarini tahlil qilib, kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Mamlkatimizda davlat ta'lim standartlarini joriy etish, ta'limni axborotlashtirish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi kasbiy va pedagogik faoliyat doirasida yangi kasbiy yo'nalishlarni rivojlantirish zaruratini keltirib chiqaradi. O'qituvchilarning uzluksiz ta'limi ularning kasbiy takomillashuvi, raqobatbardoshligini saqlash va oshirish, kasbiy harakatchanlik va talabning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimida o'qitishning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish tajribasini tahlil qilishdir.¹

Bugungi kunda o'qituvchilarni kasbiy qayta tayyorlash mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan sohalarida amalga oshirilmoqda. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim paradigmasi doirasida qo'shimcha kasbiy dasturlarning rejalashtirilgan natijalari kompetentsiya formatida belgilanadi. Kasbiy qayta tayyorlash - bu o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradigan zamonaviy shakl va usullardan foydalangan holda kasbiy faoliyatning yangi yo'nalishi funktsiyalarini bajarish yoki qo'shimcha malakalarni olish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha vakolatlarni shakllantirish bo'lib hisoblanadi. Kasbiy rivojlanish - bu kasbiy muammolarni hal qilishning innovatsion usullarini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini yangilash mumkin.

Bu davra suhbatlari, muhokama klublari, master-klasslar, mahorat darslari, konsultatsiyalar va boshqalar. Kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish talablarini yangilash munosabati bilan biz innovatsion shakl va usullarni joriy qilmoqdamiz. Masalan, o'quv faoliyati va video konferensiya, aqliy xaritalar, loyiha faoliyati va boshqa shakl va usullardan foydalaniladi. Trening faoliyati kasbiy xatti-harakatlarni tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Bu xususiyat bizga talabalarning kompetentsiyalarini rivojlantirish uchun eng raqobatbardosh vositalardan biri sifatida gapirish imkonini beradi. O'quv faoliyatining afzalliklari ularning amaliy yo'nalishida ham yotadi. R. Chirkovning so'zlariga ko'ra o'qitishning o'quv shakli amaliy ko'nikmalarni uzatishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Video konferensiya - bu shaxsiy kompyuterdan ma'lumot almashish imkonini beruvchi guruh telekommunikatsiyalari hisoblanadi. Mental xaritalardan foydalanish ma'lumotni bloklarga ajratish imkonini beradi, bu esa uni eng yaxshi esda saqlashga yordam beradi. Talabalar uchun matn shaklida katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganishga hojat yo'q.

¹ file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FormsAndTeachingMethodsInTheSystemOfContinuingProf-8096542.pdf

Loyiha faoliyati bizga professional yo'naltirilgan faoliyatga e'tibor qaratishga imkon beradi. O'quv faoliyatidan farqli o'laroq, loyiha faoliyati yakuniy ta'lim mahsulotini olishga qaratilgan. U prognozlash, loyiha hujjatlari, sxemalar va modellarda aks ettirilgan rejalashtirish, tadqiqot, ishlab chiqish va qarorlar qabul qilishga asoslangan.

Mashhur psixolog J. Raven o'z kitobida tashabbuskorlik, mas'uliyat, o'zaro munosabatda bo'lish, yuzaga kelayotgan muammo va vazifalarni mustaqil kuzatish orqali hal qilish kabi fazilatlarni takomillashtirish orqali loyihalarni yuqori darajadagi kompetensiyalarni shakllantirish usuli sifatida qaragan.

Agar aqliy xaritalar asosan matnli ma'lumotlar bilan ishlashga qaratilgan bo'lsa va talabalar tomonidan nazariyani rivojlantirish bilan bog'liq bo'lsa, u holda loyiha faoliyatini amalga oshirish talabalarini o'qitishning amaliy qismiga qaratilgan. O'qitishning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan birga keladi.

Elektron ta'lim elementlari kasbiy ta'limni rivojlantirishning eng zamonaviy yo'nalishlaridan biridir. Sinfdagi mashg'ulotlarni elektron elementlar bilan birlashtirish kasbiy rivojlanish sifatini oshirishga imkon beradi. Videobanklar, vebinarlarni o'tkazish uchun texnik vositalar, multimedia uskunalari qo'llaniladi. Talabalar malaka oshirish jarayonida eng ilg'or ilmiy tajribalarni o'rganadilar. Nazariy asos bizning tadqiqotimiz uzluksiz ta'limning bo'g'inlaridan biri sifatida kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirishni o'rgangan olimlarning ishlariga asoslanadi.

Tadqiqot ishlari Buxoro shahridagi Turizm va madaniy meros texnikumi negizida olib borildi.² Ish 2024 yilda amalga oshirildi. Unda 48 nafar talaba (3 guruh) ishtirok etdi. Kurslar zamonaviy sharoitlarda kasbiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati va tayyorgarligini ta'minlaydigan o'qituvchilarning qo'shimcha vakolatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim usullari va shakllari faol qo'llanildi. Ta'lim jarayonida o'qitish shakllari va usullarini baholash, shuningdek, umuman olganda amalga oshirilgan kurslardan qoniqish darajasini aniqlash uchun yo'naltirilgan ta'lim institutining malaka oshirish kurslari talabalarini qamrab olgan so'rovnomalar o'tkazildi.

Har bir talabadan o'quv mashg'ulotlarini baholash, o'qitishning samarali shakl va usullarini aniqlash, o'quv jarayonining qulayligi va boshqalarni aks ettiruvchi ayrim savollarga javob berish so'ralgan. Ba'zi darslar kunduzgi, ba'zilar esa masofadan turib o'tkaziladi. Onlayn video konferensiya formati ilg'or tajriba almashish va ta'lim masalalari bo'yicha yangi dolzarb ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Video konferensiya muayyan qoidalarga bo'ysunadi va aniq maqsad va vazifalarga ega. Ushbu darslarda tadqiqotchilar ishtirok etadilar, ular savollar berishlari, fikr almashishlari va tavsiyalar olishlari mumkin.

Video konferensiyalar tinglovchilar tomonidan materialni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, tinglovchilar videoyozuvlarni istalgan qulay joyda istalgan qulay vaqtda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lib, tinglovchilarning harakatchanligini ta'minlaydi. O'quv mashg'ulotlarida zamonaviy sharoitlarda o'quv faoliyatini tashkil etish mavzularida videokonferensiyalar o'tkazildi. Mavzu muhokamasida turli viloyatlardan mutaxassislar ishtirok etdi. Pedagogik faoliyatni huquqiy ta'minlashni shakllantirish va undan ta'lim amaliyotida foydalanishning o'ziga xos jihatlari, ta'lim xizmatlarini ko'rsatishdan kelib chiqadigan huquqiy munosabatlarni tartibga solish masalalari eng ko'p muhokama qilindi.

² Buxoro madaniy meros va turizm texnikumi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Mutaxassislar zamonaviy qonunchilikning o'qituvchilarning kasbiy faoliyatiga ta'siri yuzasidan fikr almashdilar. Mamlakatimiz davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim dasturlarini amalga oshirish jarayonini muhokama qildilar. Malaka oshirish kurslarini ishlab chiqish jarayonida talabalar o'quv mashg'ulotlarida qatnashadilar. Trening o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradi. O'qituvchi o'quvchilarni ishga faol jalb qilish imkonini beradigan mashqlar beradi. Talabalar ustuvorliklarni belgilash, vaqtni boshqarish, samarali mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, jamoada ishlash va samarali jamoaviy hamkorlik tamoyillarini o'rganadi, xatti-harakatlarning yangi usullarini ishlab chiqadi va ular bilan tajriba o'tkazadi. Samaradorlikni oshirish uchun o'quv faoliyatini amalga oshirish jarayoni ko'pincha videoga yozib olinadi. Shundan so'ng talabalar materialni ko'rib chiqish va o'z mashg'ulotlarining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash imkoniyatiga ega.

Loyiha faoliyati davomida talabalar nazariy bilimlarini takomillashtirib, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, talabalar mustaqil ravishda muammoni tuzadilar, materiallarni tahlil qiladilar, loyiha rejasini tuzadilar va uni darhol amalga oshirish bilan shug'ullanadilar. Malaka oshirish tizimida aqliy xaritaning tuzish tajribasi qiziqish uyg'otadi. Mental xaritalar axborotni mantiqiy tuzilish vositasi bo'lib, axborotni jadal rivojlantirishga qaratilgan. Aql xaritalaridan foydalanib, talabalar markaziy ob'ekt bo'lgan boshlang'ich nuqtasi bo'lgan aqliy birlashmalarni yaratadilar. Loyiha faoliyati talabalarga kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirishga imkon beradi. Muammolarni hal qilishning yangi nostandart usullarini toping, loyiha g'oyalarning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini baholang. Talabalar kichik guruhlariga bo'lingan va o'zingiz uchun bosqichma-bosqich qo'llanma bloklarga bo'lingan. Mental xaritaning tuzish ko'pincha Hemis elektron o'quv platformasida amalga oshiriladi. Talabalar xarita yaratish uchun har qanday yechimdan foydalanishlari mumkin. Bu rangli echimlar, markaziy tushunchalar va g'oyalarni belgilaydigan tasvirlar bo'lishi mumkin, ularning filiallari boshqa g'oyalar, tushunchalar va harakatlarga ajralib turadi. Ruhiiy xaritalarni ishlab chiqish jarayonida tinglovchilar faoliyatni idrok etishning yaxlitligini shakllantiradilar. Ular ketma-ketliklar, ro'yxatlar va raqamlar bilan operatsiyalarni bajaradilar.

Mental xaritalarning mohiyati asosiy tushunchani aniqlashdan iborat bo'lib, undan g'oyalar, vazifalar, fikrlar, muayyan loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qadamlar, g'oyalar tarmoqlanadi. Mental xaritalarni ishlab chiqish o'qituvchiga, masalan, fanning alohida mavzulari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, bahsli masalalarga e'tibor berish imkonini beradi. Mental xaritalar loyiha ishlarini rejalashtirish, bajarish, monitoring qilish va himoya qilishni o'z ichiga olgan faoliyatni baholash uchun samarali echimdir. Malaka oshirish kurslari talabalarini ko'pincha ma'lum texnologiyalar, usullar va vositalardan foydalangan holda turli sohalarida o'qitish usullari masalalarini o'rganishda xaritalardan foydalanadilar. Talabalarning har biri zamonaviy ta'lim talablarini hisobga olgan holda turli uslub va usullarni tanlaydi. Talabalarni malaka oshirish kurslarida tayyorlashning shakl va usullarini baholadik. Buning uchun talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Ularni tayyorlashda qo'llaniladigan eng samarali shakl va usullarni tanlash taklif qilindi.

2.3.1-chizma.

So'rov natijalari

Texnikumda ta'lim olayotgan talabalar bo'yicha so'rov ma'lumotlarini statistik qayta ishlash natijalari (bizning tadqiqotimiz doirasida) olingan ma'lumotlarga asoslanib, shuni aytishimiz mumkinki, talabalar loyiha faoliyatining yuqori ko'rsatkichlarini va aqliy xaritalardan foydalanishni qayd etishadi. O'quv mashg'ulotlari va videokonferensiyalarning ham ahamiyati yuqori foizda ekanligi ta'kidlangan.

References:

1. Achuonye, K. A., & Diseph, E. (2021). Availability of E-Learning Facilities for Effective Instructional Process in Tertiary Institutions, Rivers State. *International Journal of Innovative Education Research*, 9, 48-56.
2. Afsar, B., Masood, M., & Umrani, W. A. (2019). The Role of Job Crafting and Knowledge Sharing on the Effect of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior. *Personnel Review*, 48, 1186-1208.
3. <https://doi.org/10.1108/PR-04-2018-0133>
4. Ahmad, F., & Karim, M. (2019). Impacts of Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. *Journal of Workplace Learning*, 31, 207-230.
5. <https://doi.org/10.1108/JWL-07-2018-0096>
6. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2023). Predictive Analysis on Future Impact of Ubiquitous Education Technology in Higher Education and Research. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 7, 88-108.
7. <https://doi.org/10.47992/IJAEML.2581.7000.0190>
8. Alharbi, O., & Lally, V. (2017). Adoption of E-Learning in Saudi Arabian University Education: Three Factors Affecting Educators. *European Journal of Open Education and E-learning Studies*, 2, 63-77.
9. Anthony, K. E., Reif-Stice, C. E., Iverson, J. O., & Venette, S. J. (2020). Belonging in Practice: Using Communities of Practice Theory to Understand Support Groups. In H. Dan O'Hair, & M. J. O'Hair (Eds.), *The Handbook of Applied Communication Research* (pp. 765-779). John Wiley & Sons, Inc.
10. <https://doi.org/10.1002/9781119399926.ch42>

11. Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2023). Managing Knowledge through Knowledge Management Systems: Innovation vs Tradition. In F. Schupp, & H. Wohner (Eds.), *Digitalisierung im Einkauf* (pp. 27-44). Springer Fachmedien Wiesbaden.
12. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40570-0_3
13. Dabbagh, N. (2023). The Pedagogical Ecology of Learning Technologies: A Learning Design Framework for Meaningful Online Learning. In A. Badran, E. Baydoun, S. Hillman, & J. Mesmar (Eds.), *Higher Education in the Arab World: E-Learning and Distance Education* (pp. 25-51). Springer Nature Switzerland.
14. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33568-6_3